

FOMO dan Disrupsi Identitas Nasional di Era Media Sosial

Alida Mirantika Putri^{a, 1*}, Revina Asya'diatul Hidayat^{b, 2}

Dosen Pengampu: Rika Sartika, S.Pd., M.Pd.³

^{a,b}Program Studi Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹alidamirantika12@upi.edu, ²revinadiatul@upi.edu, ³rikasartika@upi.edu

: ABSTRAK

Media sosial telah menjadi saluran utama untuk penyebaran informasi di zaman digital ini. Namun, di sisi lain, platform media sosial juga berperan dalam menyebarkan hoaks. *Fear Of Missing Out* (FOMO) mendorong orang untuk menyebarkan informasi tanpa memverifikasi terlebih dahulu, yang dapat merusak identitas nasional. Artikel ini akan meneliti dampak negatif media sosial dan fenomena FOMO dalam penyebaran berita hoaks, serta implikasinya bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur kualitatif, yaitu menganalisis informasi dari berbagai sumber guna memahami fenomena yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WhatsApp merupakan salah satu platform penyebaran hoaks, terutama melalui fitur teruskan atau *forward*. Informasi yang menarik perhatian sering kali lebih cepat diterima dan dibagikan oleh para pengguna. Artikel ini juga menawarkan solusi melalui peningkatan literasi digital masyarakat serta pembentukan tim satgas anti-hoaks di tingkat lokal untuk mengatasi penyebaran informasi palsu. Studi ini menyimpulkan bahwa kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting dalam menangani disinformasi, serta diperlukan pendekatan yang lebih kritis dalam pemanfaatan media sosial untuk menjaga identitas nasional. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi untuk membangun ekosistem media sosial yang lebih baik dan penuh tanggung jawab.

Kata Kunci: Media sosial, Hoaks, FOMO, Identitas nasional, Literasi digital.

ABSTRACT

Social media has become the main channel for information dissemination in this digital age. However, on the other hand, social media platforms also play a role in spreading hoaxes. Fear Of Missing Out (FOMO) encourages people to spread information without verifying it first, which can damage national identity. This article will examine the negative impact of social media and the FOMO phenomenon in spreading hoax news, as well as its implications for society. The method used in this research is a qualitative literature review, which analyzes information from various sources to understand the phenomena that arise. The results show that WhatsApp is one of the platforms for spreading hoaxes, especially through the forward feature. Information that attracts attention is often more quickly accepted and shared by users. The article also offers solutions through improving people's digital literacy and establishing anti-hoax task force teams at the local level to tackle the spread of false information. The study concludes that cooperation between the government, educational institutions and the community is crucial in tackling disinformation, and a more critical approach is needed in utilizing social media to maintain national identity. Therefore, there is a need for collaboration to build a better and more responsible social media ecosystem.

Keywords: Social media, Hoax, FOMO, National identity, Digital literacy.

PENDAHULUAN

Media sosial merupakan bagian penting dalam keseharian masyarakat modern, khususnya di Indonesia. Seiring bertambahnya penggunaan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, informasi bisa menyebar dengan cepat, baik yang benar maupun yang tidak. Fenomena ini diperparah oleh ketakutan akan kehilangan kesempatan atau *Fear of Missing Out* (FOMO), yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Berdasarkan Przybylski et al. (2013 dikutip dalam Wahyuni et al., 2022), istilah “Fear Of Missing Out” adalah suatu perasaan ketakutan akan kehilangan momen-momen berharga yang ada di media sosial serta tidak dapat menggunakan media sosial secara terus menerus yang memunculkan perilaku ketergantungan akan media sosial antara individu ataupun kelompok. Pengguna merasa waswas dan takut jika tidak mendapatkan informasi terbaru di platform itu, sehingga mereka cenderung membagikan berita tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Di sisi lain, istilah identitas nasional (*national identity*) merujuk pada karakteristik, simbol-simbol, atau jati diri yang tertanam dalam suatu bangsa, yang membedakannya dari bangsa lainnya. Identitas nasional meliputi persamaan budaya, agama, bahasa, serta aspirasi dan tujuan kolektif (ICCE dalam Sulisworo et al., 2012, dikutip dalam Wilodati et al., 2020),

Menurut Nasrullah, (2015 dikutip dalam Rivaldo et al., 2023) media sosial merupakan platform di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakili diri mereka serta berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, dan berkomunikasi dengan orang lain, membangun hubungan sosial secara virtual. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadhany et al., 2021), menunjukkan bahwa hoaks sering kali beredar dalam grup chat, termasuk grup keluarga, di mana anggota biasanya lebih rentan terhadap berita yang sensasional atau dramatis. Di samping itu, (Muarifillah et al., 2024) menunjukkan bahwa minimnya keterampilan berpikir kritis adalah salah satu faktor yang mendorong penyebaran hoaks.

Isu utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran media sosial dan FOMO dalam mendukung penyebaran hoaks, serta dampaknya terhadap identitas nasional. Hoaks tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak solidaritas sosial dan memecah belah masyarakat. Selain itu, rendahnya literasi digital dan keterampilan berpikir kritis di masyarakat menjadi tantangan besar dalam menangani fenomena ini. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh buruk media sosial dan FOMO terhadap penyebaran berita hoaks dan dampaknya terhadap identitas bangsa. Tulisan ini juga menawarkan saran solusi yang bisa diterapkan untuk mengurangi dampak buruk tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan validasi informasi.

METODE

Menurut Suryana, (2010 dikutip dalam Nurhaliza, 2024) metode penelitian adalah prosedur ilmiah yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan mengolah informasi tersebut guna menghasilkan analisis yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini diterapkan metode kajian literatur atau metode penelitian kualitatif. Fadli, (2021 dikutip dalam Nurhaliza, 2024) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah studi yang memahami suatu fenomena dalam konteksnya yang sebenarnya, dengan cara mendeskripsikan secara detail mengenai situasi dan kondisi yang ada. Penelitian metode kualitatif bertujuan untuk dapat memahami fenomena sosial melalui interpretasi yang mendalam, deskripsi, dan analisis dalam konteks yang relevan (Nurhaliza, 2024).

Arcanita, et al., (2023 dikutip dalam Nurhaliza, 2024) menyatakan bahwa menyimpulkan bahwa studi kepustakaan adalah studi melalui cara mengambil data yang

berasal dari sumber yang telah tertulis di perpustakaan atau di media elektronik. Dalam studi ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan meneliti beragam sumber literatur seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian yang relevan dengan isu penelitian guna mendapatkan informasi yang akurat. Pengumpulan data dilakukan secara terstruktur dengan mencari literatur melalui kata kunci yang sesuai, memilih sumber berdasarkan reputasi dan tahun terbit terbaru, serta menganalisis informasi secara menyeluruh untuk memahami arti dan dampaknya. Metode analisis data mencakup pengelompokan informasi berdasarkan topik atau ide, penggabungan hasil dari berbagai sumber, serta perbandingan data untuk memastikan ketepatan informasi. Kesimpulan dari penelitian ini disusun berdasarkan analisis yang dilakukan, dengan menampilkan temuan inti, implikasi teoritis dan praktis, serta saran untuk penerapan praktis.

PEMBAHASAN

Penyebaran berita hoaks melalui media sosial serta platform komunikasi seperti WhatsApp menjadi tantangan utama di era digital, terutama selama periode pemilu ketika informasi yang tersebar menyesatkan masyarakat. Berita hoaks sering kali beredar di grup *chat*, termasuk grup keluarga, di mana anggota lebih mudah dipengaruhi oleh informasi yang dianggap menarik. Hal ini didasarkan pada penelitian (Rahmadhany et al., 2021), yang menunjukkan bahwa informasi yang paling umum tersebar ialah tulisan, yang disebar melalui pesan teks dan aplikasi *chatting* seperti WhatsApp. Penyebaran hoaks dalam grup *chat* semakin meluas akibat fitur "*forward*" yang memudahkan pengguna untuk membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya sebelumnya. Sebagai ilustrasi, beredar file APK data TPS Pemilu 2024 di WhatsApp yang ternyata merupakan penipuan digital yang menargetkan privasi pengguna, termasuk informasi perbankan (Komdigi, 2024). Contoh lainnya adalah pesan WhatsApp yang mengatasnamakan KPU Provinsi Jawa Timur. Pesan ini berasal dari nomor tak dikenal dan mengklaim mewakili KPU, namun kemudian dikonfirmasi sebagai hoaks oleh pihak resmi KPU Jatim (Komdigi, 2023). Kejadian ini menyebabkan masyarakat sering kali terjebak dalam pola penyebaran informasi yang cepat dan kurang analitis, sehingga mempercepat penyebaran berita palsu.

Menurut Potter dalam Poerwaningtias et al., dikutip dalam (Salsabila et al., 2024) untuk meningkatkan keterampilan media di kalangan audiens, perlu dilakukan pelatihan atau pemberian pemahaman kepada mereka. Pemahaman semacam itu akan disampaikan kepada masyarakat agar mereka lebih peka dan cerdas dalam berinteraksi dengan media. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi media di antara masyarakat Indonesia masih minim, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh penyebaran informasi yang tidak benar. Salah satu penyebab yang mendorong penyebaran hoaks secara impulsif adalah fenomena *Fear of Missing Out (FOMO)*, di mana masyarakat merasa khawatir jika tidak mendapatkan informasi terkini. Saat seseorang merasa khawatir ketinggalan, mereka cenderung membagikan informasi tanpa terlebih dahulu memverifikasi keakuratannya, sehingga hoaks dapat menyebar dengan cepat.

Dalam ranah media sosial, beberapa individu juga ingin tampil "melek informasi" dan sigap dalam membagikan berita. Akibatnya, informasi palsu seperti data TPS Pemilu 2024 dan pengatasnamaan KPU Jatim dengan cepat tersebar. Penemuan ini sejalan dengan studi (Muarifillah et al., 2024), yang mengungkapkan bahwa rendahnya kemampuan berpikir kritis adalah salah satu penyebab utama banyaknya penyebaran hoaks. Selain itu, (Kutanto, n.d.) menunjukkan bahwa judul *clickbait* sering dipakai untuk menarik perhatian, meskipun informasi itu tidak memiliki dasar kebenaran. Judul-judul yang mencolok biasanya hanya bertujuan untuk menarik minat tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi, sehingga orang-orang mudah terprovokasi untuk menyebarkan berita tersebut tanpa berpikir secara kritis.

Selain itu, tingginya aktivitas masyarakat di media sosial juga menjadi penyebab yang meningkatkan kemungkinan hoaks menjadi viral. Berdasarkan (Yani, 2020), minimnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan media sosial serta perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu hambatan utama dalam upaya pencegahan hoaks. Untuk menangani masalah ini, pemerintah atau pihak berpengaruh bisa membuat konten pendidikan mengenai cara menggunakan media sosial dan perangkat TIK dengan baik. Selain itu, upaya mencegah hoaks di media sosial belum maksimal karena minimnya kewaspadaan seluruh elemen bangsa, termasuk aparat, tokoh masyarakat, politisi, dan lainnya, dalam mengidentifikasi ancaman hoaks yang dapat menimbulkan bencana sosial. Membentuk Satgas Anti-Hoaks di daerah yang cepat tanggap terhadap penyebaran hoaks dengan melibatkan pemerintah, aparat hukum, dan tokoh lokal bisa menjadi solusi untuk menghadapi tantangan ini. Di sisi lain, Santoso, R., dan tim (2020) Sharma dan Trivedi (2020) merekomendasikan beberapa tindakan pencegahan untuk mencegah serangan *phishing*, seperti tidak mengklik *link* yang mencurigakan, memeriksa keautentikan pesan, serta menggunakan perangkat lunak keamanan yang handal seperti antivirus dan VPN (Kaela Aqila et al., 2024). Langkah-langkah ini bisa mendukung masyarakat untuk melindungi diri dari penipuan yang sering berpura-pura sebagai informasi resmi.

Penyebaran berita hoaks di berbagai platform tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi merusak identitas nasional. Selain itu, meningkatnya kasus penipuan digital atau *scam* turut menjadi ancaman serius terhadap privasi individu, karena pelaku dapat memanfaatkan informasi pribadi untuk tujuan jahat, termasuk pencurian data keuangan. Oleh sebab itu, usaha untuk mencegah hoaks dan meningkatkan literasi digital harus menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan ini. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penyebaran hoaks tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh aspek psikologis seperti FOMO, rendahnya kemampuan berpikir kritis, dan kurangnya pendidikan literasi media. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait sangat penting untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman .

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media sosial, meskipun berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif, juga memiliki dampak negatif yang besar terhadap penyebaran hoaks, terutama dalam konteks pemilihan umum. *Fear of Missing Out* (FOMO) merupakan salah satu faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam penyebaran informasi tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya. Hal ini bukan hanya memperburuk perpecahan sosial tetapi juga mengancam identitas dan kesatuan bangsa.

Saran utama dari hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat melalui program pendidikan yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas. Program-program ini perlu menekankan signifikansi verifikasi informasi, pemanfaatan teknologi yang bijaksana, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis untuk mengenali informasi yang tidak akurat. Literasi digital juga memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat identitas nasional. Individu yang melek digital akan lebih mampu mengenali nilai-nilai dasar bangsa, memilah konten yang sesuai dengan karakter nasional, dan berpartisipasi aktif dalam ruang digital dengan semangat kebangsaan. Oleh sebab itu, program literasi digital harus dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan kebhinekaan.

Dalam pelaksanaannya, pembentukan Satgas Anti-Hoaks di tingkat daerah dapat menjadi langkah strategis untuk menanggapi penyebaran hoaks dengan cepat dan efektif, untuk menciptakan ekosistem media sosial yang lebih baik memerlukan kerja sama dari

seluruh lapisan masyarakat, termasuk melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat. Dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial serta menjaga persatuan sosial dan identitas nasional. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terlindungi dari misinformasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam memperkuat identitas nasional di ranah digital.

REFERENSI

- Kaela Aqila, N. P., Gustina, H., & Nabila, A. (2024). *Analisis Modus Phising terhadap Whatsapp*. 3(2).
- Komdigi. (2023). *[HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan KPU Provinsi Jawa Timur*.
- Komdigi. (2024). *[HOAKS] File APK Data TPS Pemilu 2024*. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-file-apk-data-tps-pemilu-2024>
- Kutanto, H. (n.d.). *Peran DJPPI Kominfo Dalam Mencegah Hoax Pemilu 2024*. <https://djppi.komdigi.go.id/news/peran-djppi-kominfo-dalam-mencegah-hoax-pemilu-2024>
- Muarifillah, A. S., Qur'aini, Y., & Saswani, F. (2024). Penguatan Literasi Informasi; Bentuk Pencegahan Berita Hoax Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 61–71. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.1874>
- Nurhaliza, S. D. (2024). *DAMPAK NEGATIF HOAX DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI SILA KETIGA PANCASILA*.
- Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Rivaldo, J., Prabadi, J. E., Faustina, N., Maulana, A. I., & Sasongko, R. Z. (2023). *Konsolidasi Identitas Nasional Dengan Penggunaan Media Sosial Youtube Shorts*. 1–17.
- Salsabila, A., Dhyki Dermawan, A., & Fadhil, M. (2024). Tantangan Literasi dalam Mengatasi Penyebaran Hoax Melalui Whatsapp. *Nubuwwah : Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 2(01), 122–139.
- Wahyuni, A. I., Nurbayani, S., & Sartika, R. (2022). Detox Sosial Media Sebagai Upaya Mengatasi Social Media Addiction dan Fomo (Fear Of Missing Out). *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 1(3), 92. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v1i3.38009>
- Wilodati, Supriyono, Sartika, R., Maftuhin, Nurbayani, S., Komariah, S., Ganeswara, ganjar m, Dahliana, A., & Warlim. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi*.
- Yani, C. (2020). Pencegahan Hoax Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 15–21. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i4.107>